

Monitorización de aceites hidráulicos mediante sensores on-line

Iñaki Bravo-imaz¹, Joseba Izaguirre¹, Egoitz Konde¹, Emmanuel Khun², Aitor Arnaiz¹

1.- TEKNIKER, Basque Research and Technology Alliance (BRTA), C/ Iñaki Goenaga, 5, 20600 Eibar, Spain.

2.- Safran Landing systems, Vélizy site, 7 Rue Général Valérie André, 78140 Vélizy-Villacoublay, France

La digitalización de la industria y la utilización de la información proveniente de los productos/sistemas, es el medio para mejorar los productos, procesos y servicios. Se quiere obtener un gran impacto en la forma de trabajo actual mediante el uso intensivo de nuevas tecnologías. En especial el Big data, que permite el transporte y almacenamiento masivo de datos de estado de activos, y también la aplicación de técnicas de aprendizaje en la analítica de dichos datos en tiempo real. Todo ello contribuye a resolver eficazmente los problemas derivados de mantener adecuadamente dicho acto.

En el presente artículo presentamos dos ejemplos de las posibilidades de monitorización y digitalización. Por un lado, se presenta el caso de ejemplo del proceso de concepción, desarrollo e integración y estudio de un dispositivo sensor, con el caso particular de una solución ad-hoc para monitorizar la corrosión on line sobre superficies. El fenómeno de la corrosión supone un coste aproximado del 3 al 4 % del PIB de los países desarrollados, y es aún mayor en países en vías de desarrollo. Su importancia se debe a que comienza en los procesos de fabricación de materiales y componentes y perjudica a la durabilidad de los materiales en condiciones de trabajo. Con la solución presentada se pretende tener la corrosión de equipos críticos controlada, minimizando su impacto.

Por otro lado, presentamos un desarrollo de una estrategia de monitorización on line de esteres de fosfato basada en sensores comerciales. Adicionalmente, esta estrategia está ligada al estado de salud de los cilindros hidráulicos en los que trabajan. El uso de ésteres de fosfato en la industria ha aumentado constantemente desde el descubrimiento de sus excelentes propiedades antidesgaste y de resistencia al fuego en la década de 1940. Se utilizan principalmente como fluidos resistentes al fuego en varias aplicaciones, incluidos sistemas hidráulicos, turbinas y compresores. Aunque también presentan desventajas que dificultan el trabajo con ellos. Principalmente su toxicidad e irritabilidad, su compatibilidad con diversos materiales y el peligro de hidrolisis. Esto hace que el trabajo con ellos sea complejo y que la solución para poder monitorizar estos fluidos sea muy específica. Se estudia el caso particular de monitorizar esteres de fosfato teniendo en cuenta las necesidades y restricciones impuestas por su uso en el sector de la aeronáutica. Este conocimiento debería ser trasladable a otros sectores.

1. Introducción

La digitalización de las fábricas y la utilización de la información proveniente de los productos/sistemas, es el medio para mejorar los productos, procesos y servicios. Se quiere obtener un gran impacto en la forma de trabajo actual mediante el uso intensivo del internet y de las nuevas tecnologías, como el Big Data y el 'Internet de las cosas' (IoT).

El mantenimiento no puede ser ajeno a este entorno. Como bien es sabido, éste juega un papel muy importante en la mejora de la disponibilidad, el rendimiento eficiente y la calidad final del producto. Si se considera el mantenimiento como un proceso de valor añadido, es necesario que exista una evolución de las estrategias de mantenimiento amparada en las nuevas tecnologías: desde la aproximación correctiva a una predictiva basada en la prevención y predicción futura de fallos. Esta nueva visión se fundamenta en la evolución de las estrategias de Mantenimiento Basado en la Condición (CBM) y la Gestión del Pronóstico y la Salud (PHM) [1][2]. El objetivo de estas estrategias es descubrir y localizar las anomalías en estados tempranos para detectar y evitar el fallo en su fase más temprana, previo a que el sistema se vea afectado. Esto se consigue mediante la caracterización continua del estado de salud de los equipos y el empleo de las tecnologías predictivas. La base para poder hacer esta caracterización son los sistemas sensores. Nuevas herramientas de análisis masivos de datos y el abaratamiento de los sistemas sensores están haciendo que puedan ser aplicados cada vez en más campos [3]. En el presente artículo se muestran dos ejemplos de nuevas aplicaciones, una basada en el desarrollo de un nuevo sensor para la medición de corrosión y otra basada en el desarrollo de una nueva estrategia para la monitorización de esteres de fosfato y los cilindros en los que trabajan.

2. Internet de las cosas - IoT

La gestión de los datos y de la información mediante las tecnologías relacionadas con el concepto Industry 4.0 es más sencilla. El abaratamiento y la facilidad de la recogida y tratamiento de datos se ve particularmente potenciada gracias al 'Internet de las cosas' (IoT) y los 'Sistemas ciberfísicos' (CPS).

Internet of Things es, más que una tecnología, el resultado de la evolución y aparición de un conjunto de tecnologías que incluyen los avances en adquisición de datos (microelectrónica, sistemas MEMS, sensórica, etc.), en comunicaciones (4G y próximamente 5G), en almacenamiento (por ejemplo, el coste-eficiencia del almacenamiento en la nube) y por supuesto, en el procesamiento (tecnologías Big Data, Inteligencia Artificial, Computación en el Edge).

El concepto IoT se encarga de la interconexión digital de objetos cotidianos con internet, y el sistema CPS integra las capacidades de computación, almacenamiento y comunicación junto con las de seguimiento y/o control de objetos en el mundo físico. En ambos casos, el concepto se fundamenta en un incremento exponencial de dispositivos y datos conectados, lo que lleva al incremento masivo de datos disponibles y a la necesidad de tratarlos ('Big Data'), y posibilita el surgimiento de un nuevo paradigma de ecosistema digital en el que infinidad de elementos de naturaleza heterogénea son capaces de comunicarse e interactuar a escala global, tanto con las personas como entre sí y con su entorno.

Gracias a la incorporación de las tecnologías IoT, muchos componentes y máquinas (con hasta ahora funciones básicas o limitadas a un uso en local) evolucionan actualmente hacia servicios de mayor valor añadido y conectados con el entorno. Como puede comprobarse, la irrupción de internet (como el sistema de comunicación y almacenamiento distribuido de información) y las micro tecnologías (uso de micro dispositivos móviles, portables) han contribuido a hacer realidad la posibilidad de integrar y emplear técnicas predictivas, de forma periódica o continua, de cara a realizar un mantenimiento y control del equipamiento remotamente [4].

3. Desarrollo e integración de nuevos conceptos de sensores para Maintenance 4.0

Las posibilidades que se han abierto con el surgimiento de las tecnologías IoT y la progresiva miniaturización y abaratamiento de numerosos transductores y componentes críticos electrónicos que aplican como base para el desarrollo de soluciones de sensórica avanzada son múltiples, ya que permiten cada vez más medir de manera no invasiva o mediante soluciones fácilmente desplegadas o integrables, parámetros clave muy diversos en múltiples casuísticas, aplicados a control de procesos, a monitorización y control de calidad y seguridad, y por supuesto a facilitar una vigilancia y monitorización mucho más intensiva y masiva de las condiciones de operación de máquinas y sus componentes, con una traslación inmediata a la optimización y mejora de las estrategias de mantenimiento, entre otros muchos ejemplos.

La clave de este cambio de paradigma radica en que, frente a los procesos tradicionales de control de calidad o revisiones periódicas de mantenimiento, que requieren la toma de muestras puntuales y su envío a laboratorio, o el análisis e inspección puntual e in-situ de máquinas en condiciones de parada, las nuevas soluciones de sensórica integrada en línea o al lado de línea permiten obtener mediciones de parámetros clave de manera rápida, continua y con niveles de precisión que permitan una mejor y mayor información del estado y condición del elemento a monitorizar.

Esta revolución tecnológica viene propiciada tanto por la propia revolución y miniaturización de las tecnologías electrónicas como por las necesidades y tendencias actuales en cuanto a la necesidad de optimización y mejora de las estrategias de mantenimiento, tanto en costes de la propia operativa de mantenimiento como en ampliación de la vida útil de los componentes, máquinas y sistemas dentro de unos umbrales de seguridad. En este sentido, existen unos drivers claros que empujan hacia la búsqueda de soluciones para una mayor y más continuas monitorización in-situ y a tiempo real

- Necesidad de garantizar una operativa continuada y que reduzca su dependencia de la actividad de personas (ejemplo necesidad de garantizar operativa en situaciones de restricciones de movilidad o reducción de personal por fuerza mayor).
- Necesidad de disponer de mayor cantidad de información y de manera más continua, frente a una toma puntual y parcial de información.
- Reducción de costes de O&M para asegurar competitividad, requiere de una monitorización real-time preventiva.
- Necesidad de digitalización de numerosos equipos, instalaciones y máquinas, y obtener información clave de ellos.

En este contexto, el desarrollo de sensores avanzados en sí mismo supone un importante reto, ya que en muchos casos, además de resolver la problemática específica de medición (precisión, sensibilidad, estabilidad...) requiere de un proceso de integración de tecnologías heterogéneas cuya complejidad se incrementa tanto por la necesidad de responder en condiciones de operación y normativas cada vez más estrictas como por la demanda añadida de que estos dispositivos sean conectados, seguros, eficientes en coste, y puedan operar de manera autónoma y desatendida.

Trasladar a un dispositivo de estas características los principios de medida que tradicionalmente se han aplicado a nivel de laboratorio, manteniendo la robustez, fiabilidad y repetitividad de medida durante toda la vida útil del equipo implica la necesidad de dominar, combinar e integrar

adecuadamente múltiples tecnologías y áreas de conocimiento (desde el propio principio fisicoquímico hasta aspectos de simulación, mecánica, fluidica, óptica o electrónica y comunicaciones). De igual manera, es fundamental conocer y saber adecuar el desarrollo a los requisitos y normativas aplicables en el entorno de operación donde se va a ubicar dicho sensor.

En este contexto, TEKNIKER viene trabajando en los últimos años en la integración de diversas tecnologías base de medida (principios de medida basados en fotónica, en fenómenos fisicoquímicos, mecánicos o tribológicos, entre otros) para su aplicación a mediciones en línea en diversos sectores industriales, bajo la premisa de trasladar las medidas desde el laboratorio hasta los puntos de interés para una mejor monitorización y control de los componentes, máquinas, procesos y productos. Estos desarrollos son fruto del carácter multidisciplinar de TEKNIKER y su equipo de expertos con conocimiento y dominio contrastado en las diferentes áreas que permiten acometer con garantías este tipo de desarrollos, en los que aplican una metodología de desarrollo resultado de la hibridación de diversas metodologías de desarrollo de producto (Stage-Gate, 6-sigma, metodologías ágiles, enfoque MVP,...) con el objetivo de poder acometer de la manera más conveniente cada etapa de innovación en el desarrollo de nuevos conceptos de sensores.

3.1. Caso de ejemplo: nuevo concepto de sensor de corrosión

La corrosión puede definirse como la reacción electroquímica de un metal o aleación con su medio circundante con el consecuente deterioro de propiedades. Para que la reacción de corrosión pueda tener lugar, es necesario la presencia de [5]:

- Un ánodo: en el que tiene lugar la disolución por la emisión de electrones
- Un cátodo: en el que tiene lugar la reacción de reducción adquiriendo electrones
- Un camino metálico que conecte la zona anódica y la catódica
- Un electrolito: disolución que contiene iones disueltos capaces de conducir una corriente

Estos componentes componen la celda electroquímica. Cuando una se establece la unión eléctrica entre dos metales distintos, por ejemplo, sumergiéndolos en la misma solución conductora; se genera una corriente eléctrica debido a la diferencia de potencial de ambos metales. Como consecuencia, se da una transferencia de carga a través del líquido, debido al movimiento de aniones y cationes portando la carga del ánodo o el cátodo, respectivamente. Las impurezas y heterogeneidades presentes en la superficie del metal dan lugar a zonas electroquímicamente diferentes en el mismo material, por lo que la reacción de corrosión puede generarse sin la necesidad de estar en contacto eléctrico con otro metal [5], [6], [7].

Fig. 1 Representación esquemática de la reacción de corrosión; **Error! Marcador no definido.**

La corrosión tiene lugar en una gran variedad de aplicaciones, de circuitos integrados a construcciones estructurales de acero o hormigón armado [8], [9], [10].

El impacto de la corrosión tiene lugar en tres aspectos: económico, seguridad y medioambiente. Las pérdidas económicas por corrosión implican la pérdida de infraestructuras por el deterioro de materiales. Las pérdidas económicas pueden ser directas (coste de reemplazar estructuras o el uso de caros materiales resistentes a corrosión) o indirectos (cierres de plantas y edificios para la reparación y el mantenimiento debido a fallos y daños generados por corrosión). Por otro lado, la degradación de materiales debilita las estructuras reduciendo su vida útil y su funcionalidad, lo que puede dar lugar a fallos que pueden llegar a ser catastróficos si no se detectan a tiempo, incluso pudiendo poner en riesgo vidas humanas. Además, el reemplazo de materiales deteriorados por corrosión implica la extracción de más materiales de la naturaleza, con el consecuente daño medioambiental [5], [7], [9],[10].

Se estima que un tercio de los costes producidos por corrosión podrían ahorrarse utilizando el conocimiento actual en medidas de control de la corrosión [7], [9],[10].

3.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se plantea el desarrollo de una solución electrónica integrada para su incorporación en superficies (soluciones electrónicas thin-film).

Fig. 2 Concepto general de sensor thin-film para monitorización de corrosión en superficies

Como principio de medida para la detección del fenómeno de la corrosión, se establece la utilización de una solución basada en Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS), que se acompañará de una electrónica de capa fina sobre la que se integrará un sistema de comunicación inalámbrica y una solución de alimentación mediante técnicas de energy harvesting para facilitar su despliegue en cualquier tipo de elemento, sin dependencia de la existencia de una fuente de alimentación o la necesidad de instalarla y por tanto modificar la propia estructura del elemento a analizar.

La técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) proporciona información acerca del deterioro del recubrimiento antes de que aparezca cualquier daño visible. La técnica consiste en excitar el sistema por una señal sinusoidal alterna e pequeña amplitud en potencial o corriente en un amplio rango de frecuencias, registrando la respuesta en corriente o potencial. La señal de excitación es pequeña, normalmente entre 5 y 10 mV, de forma que se puede evaluar el sistema sin perturbarlo en exceso, considerándola por lo tanto como una técnica no destructiva [11].

La relación entre la señal de entrada de potencial y la respuesta en corriente se conoce como la impedancia del sistema. La impedancia es un vector de magnitud, compuesto por una componente real y una imaginaria [11]. Para cada frecuencia aplicada, se obtienen un par de impedancias real (Z') e imaginaria (Z''), las cuales definen el vector de impedancia. La sucesión de puntos que constituyen todos estos vectores, por la diferente frecuencia aplicada, forman el diagrama de Nyquist (Fig. 3 izquierda). La frecuencia no aparece en el diagrama de Nyquist. Otro tipo de representación es el diagrama de Bode, donde la impedancia se representa en función del logaritmo de la frecuencia en el eje X, y la impedancia en valor absoluto y la diferencia de fase se representan en los ejes Y. A diferencia del diagrama de Nyquist, el diagrama de Bode da información acerca de la frecuencia (Fig. 3 derecha) [12].

Fig. 3 Datos de impedancia electroquímica representados en el diagrama de Nyquist (izq.) y el diagrama de Bode (dch.)

De acuerdo con el planteamiento y metodología definida por TEKNIKER, se han establecido una serie de hitos y pruebas sobre las que se ha podido avanzar en las fases de desarrollo de la solución:

- Validación del principio de medida (espectroscopía de impedancia) para la medida de la corrosión mediante pruebas de concepto en laboratorio
- Validación de la viabilidad de incorporar circuitos analógicos integrados para la medida de espectroscopía de impedancia para el rango de impedancias y frecuencias deseado
- Estudio y caracterización enfocada a viabilidad, de soluciones de Energy Harvesting
- Desarrollo de un prototipo semi-integrado, con la solución de medida integrada, incluyendo procesamiento y comunicaciones inalámbricas en un único circuito

electrónico, sobre el que poder diseñar y realizar una prueba funcional reproduciendo condiciones tipo de un escenario potencial de entorno sujeto a fenómenos de corrosión. El desarrollo se encuentra en fase de pruebas de funcionalidad a nivel de prototipo. Hasta el momento se ha avanzado satisfactoriamente en la validación de la respuesta del sistema en una serie de escenarios controlados, principalmente enfocada a realizar una comparativa de la respuesta de la solución integrada frente a instrumentos y dispositivos comerciales.

En el momento actual, se están realizando pruebas y ensayos reproduciendo condiciones y situaciones de corrosión acelerada, en los que el sensor se adosa a diversas superficies metálicas y se están generando curvas y resultados a partir de los cuales se establecerá una primera batería de información con la que poder acotar la respuesta del sensor ante diferentes situaciones. Posteriormente, está prevista la realización de nuevos ensayos para aquellos en los que se identifique una mejor respuesta del sistema.

4. Estrategia de monitorización on line de esteres de fosfato

En esta sección describiremos el proceso de desarrollo de un sistema sensor para la medición del estado de fosfato esteres, ligado al estado de salud del cilindro hidráulico en el que se usan. Este desarrollo se ha hecho para el sector aeronáutico, lo que ha condicionado parte del desarrollo.

4.1. Esteres de fosfato.

En la década de 1940 se descubrieron las excelentes propiedades antidesgaste y resistentes al fuego de los ésteres de fosfato. Desde entonces su uso se ha incrementado. Los ésteres de fosfato se añaden a productos de consumo e industriales para reducir su combustibilidad. Se usan en agentes para plastificar, fluidos hidráulicos, solventes, para extraer metales, como antiespumantes y en revestimiento para artículos electrónicos [13]. Aunque también presentan desventajas que dificultan el trabajo con ellos. Principalmente su toxicidad e irritabilidad, su compatibilidad con diversos materiales y el peligro de hidrólisis. Por lo que para trabajar con ellos se deben de tener ciertas precauciones, tanto de riesgos laborales, del medio ambiente y con los materiales utilizados. En aeronáutica son mayormente utilizados como fluido hidráulico para actuadores, principalmente en superficies de control y trenes de aterrizaje.

4.2. Necesidades aeronáuticas

La degradación del fluido se puede definir como el proceso mediante el cual el rendimiento del fluido disminuye, lo que afecta su capacidad para realizar funciones como lubricación, enfriamiento, limpieza, sellado o transferencia de energía. Procesos como la oxidación, nitración, aumento de temperatura, contaminación externa, cizallamiento, ambiente corrosivo, agotamiento de aditivos, etc. son los factores más importantes que contribuyen y aceleran los procesos de degradación.

En aeronáutica, el envejecimiento del fluido hidráulico afecta el rendimiento de los actuadores hidráulicos (HA) y puede provocar fallos catastróficos. En consecuencia, el cambio periódico de estos fluidos es una parte básica del programa de mantenimiento de las aeronaves, y se han impulsado diferentes esfuerzos de investigación y comerciales tratando de migrar a enfoques de mantenimiento predictivo con el objetivo de minimizar el cambio de fluidos y asegurar la operación segura de aviones.

Los análisis de laboratorio siguen siendo el método que proporciona la información más precisa sobre el estado de los fluidos y puede medir una amplia variedad de parámetros. Sin embargo,

el principal inconveniente es la necesidad de extraer la muestra del circuito hidráulico y enviarla al laboratorio para su posterior análisis. En este contexto, la monitorización on-line o in-line aporta grandes ventajas, pudiendo tener una medida del estado del fluido en tiempo real y sin tener que extraer una muestra del circuito, lo que puede resultar complejo en muchas aplicaciones (aplicaciones que trabajan a alta temperatura y / o presiones, como puede ser el caso en aeronáutica). La Figura 2 muestra diferentes estrategias de monitorización, que incluyen análisis off-line (en un laboratorio externo) y at-line (en una sala de laboratorio en el sitio), on-line (con acondicionamiento de fluidos) e in-line (sin acondicionamiento de fluidos) inspecciones con sensores in situ.

Fig. 4 Diagrama que muestra las diferencias entre los distintos enfoques de análisis de procesos fluidicos

Se están realizando enormes esfuerzos para migrar las mediciones de laboratorio directamente al campo. La monitorización continua de fluidos on-line o in-line permitirá identificar cambios en el rendimiento del fluido, y permitirá anticipar posibles fallos, lo cual es especialmente importante en sectores como la aeronáutica.

La monitorización de sistemas de lubricación o hidráulicos en áreas como la fabricación, la energía o la industria química ha sido respondida de forma eficaz en la última década, con soluciones de monitorización online ampliamente desarrolladas e implementadas. Sin embargo, estas soluciones de monitorización no se han implementado con éxito en aplicaciones hidráulicas aeronáuticas, principalmente debido a las duras y desafiantes condiciones impuestas por el entorno operativo, la compatibilidad hidráulica y los requisitos de regulación. De hecho, el caso de uso de los HA aeronáuticos constituye un escenario mucho más desafiante debido a la naturaleza corrosiva de los fluidos a base de éster de fosfato, las altas presiones de trabajo y las temperaturas relativamente altas, y las diferentes tecnologías de sensores deben evaluarse y adaptarse para estos nuevos ambientes.

4.3. Sistema sensor

En el caso aeronáutico los principales fabricantes tienen unos límites de seguridad para los principales contaminantes en los fosfato esterres utilizados. En ningún caso se debe pasar en operación de estos límites.

Tabla 1 Tabla con datos de los límites de contaminantes de los principales OEMs aeronauticos.

Analysis	Boeing-Seattle	Boeing-Long Beach (Douglas)	Airbus	Bombardier	Gulfstream	Lockheed	BAE	Fokker	Embraer
Appearance	No cloudiness, phase separation or precipitation, any colour is acceptable					No cloudiness or precipitation Colour: Blue/purple to grey		--	--
Specific Gravity @ 77°F/25°C	0.970-1.066	0.900-1.066	.970-1.066	0.995-1.066	0.995-1.066	0.989-1.065	0.995-1.066	0.999-1.057	0.995-1.066
Moisture % (max)	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6	0.6	0.8
Neutralization No. mg KOH/gm (max)	1.52	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.75	1.0	1.5
Kinematic Visc. @ 100°F/38°C, cSt	6.0-12.5	7.0-12.0	6.0-12.5	6.0-12.5	6.0-12.5	7.0 (min)	6.0 (min)	7.0 (min)	6.0-12.5
Elemental Contamination									
Calcium	50 ppm max	--	--	--	50 ppm max	--	--	--	--
Potassium	50 ppm max	--	--	--	50 ppm max	--	--	--	--
Sodium	50 ppm max	--	--	--	50 ppm max	--	--	--	--
Chlorine	200 ppm max	200	200	200	200 ppm max	200	200	200	200
Sulphur	500 ppm max	--	--	--	500 ppm max	--	--	--	--
Particle Contamination #/100ml (max)									
NAS Class	9	9	9	9	9	8	9	9	9
5-15 microns	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	64,000	128,000	128,000	128,000
15-25 microns	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	11,400	22,800	22,800	22,800
25-50 microns	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	2,025	4,050	4,050	4,050
50-100 microns	720	720	720	720	720	360	720	720	720
>100 microns	128	128	128	128	128	64	128	128	128

Estos contaminantes y sus límites se han usado de guía para el desarrollo de un sistema sensor integrado. El objetivo es desarrollar un sistema portátil que sea capaz de determinar el estado del fosfato éster utilizado en aeronáutica, y el actuador en el que trabaja. Este sistema debe de ser capaz de monitorizar la degradación desde un estado óptimo hasta los límites impuestos por los fabricantes aéreos. Hay dos pilares principales sobre los que se sustentará el sistema, por un lado, la parte física, determinada por los sensores y por otro un algoritmo que determinará el estado de salud.

Para ello se hizo una revisión del mercado y se seleccionaron los principales sensores que miden propiedades físico químicas de fosfato esterres. También se limitó la selección a los que son capaces de medir dentro de los límites impuestos. Los sensores obtenidos fueron:

- Sensor de viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, temperatura y densidad.
- Sensor de conteo de partículas 1, mide ISO 4, ISO 6, ISO 14, SAE A, SAE B, SAE C, SAE D, caudal y la temperatura.
- Sensor de conteo de partículas 2, mide valor de salud, número total de burbujas, número total de partículas, ISO 4, ISO 6, ISO 14 y el código NAS.
- Sensor de conteo de partículas 3, mide ISO 4, ISO 6 y ISO 14.

4.4. Estrategia de procesamiento de información

Antes del proceso de generación del algoritmo utilizado para determinar el estado de salud del fluido y el componente, se estudiaron las señales obtenidas. Es especialmente notable la ausencia de medida de dos contaminantes la humedad y el número de neutralización.

Para poder compensar este inconveniente se ha desarrollado un diseño de experimentos. En él se han ensayado distintas combinaciones del fluido con distintas cantidades de contaminantes. De esta manera se han estudiado las interacciones cruzadas entre distintas variables. Con esta información se ha generado un algoritmo utilizando técnicas de Machine Learning. El resultado de este algoritmo es una estimación de la cantidad de agua y el número de neutralización.

Tras esto se va a desarrollar una campaña de ensayos acelerados sobre un actuador. El actuador se llevará hasta el límite de su vida. Este actuador está monitorizado con sensores que ayudan a determinar su estado de salud. El sistema sensor desarrollado en este proyecto se usará para monitorizar el estado de salud del fluido y poder relacionarlo con la salud del actuador.

Con el algoritmo desarrollado al terminar la campaña de ensayos podremos cumplir el objetivo del proyecto, que es desarrollar un sistema compacto para la monitorización de fluidos de base fosfato ester para aplicaciones aeronáuticas. Y el algoritmo asociado nos dará información sobre el estado de salud del actuador. En un futuro, añadiendo información sobre el uso se podrán hacer predicciones sobre la vida remanente del componente.

5. Conclusiones

En el 'Industry 4.0' el dato pasa a ser un elemento vital, pero al que hay que incluirle el conocimiento para que pueda ser mejor aprovechado y explotado. El conocimiento durante toda la etapa del ciclo de vida del componente va a proporcionar el factor diferencial a la hora de desarrollar sistemas ciber-físicos para el mantenimiento de activos. Las tecnologías son herramientas facilitadoras para trasladar y plasmar el conocimiento existente sobre el dominio.

En este artículo se ha descrito el proceso de desarrollo de un sensor para la medición de corrosión. Siguiendo el método desarrollado en Tekniker.

También se ha descrito el proceso de desarrollo de un sistema de monitorización in-line para fosfato ester utilizados en aeronáutica. Se ha plasmado el conocimiento de las empresas de aeronáutica en el desarrollo de un sistema que ayudará a determinar su estado de salud. Se ha hecho una selección de sensores, un diseño de experimentos y un algoritmo asociado. Con ensayos adicionales en los que tengan datos de salud de un actuador, la información del algoritmo asociado se usará para generar un indicador de la salud del componente monitorizado. Esto puede tener un gran impacto en las operaciones de nuestro cliente SAFRAN LANDING SYSTEMS, en los que puede llegar a hacer grandes ahorros en sus operaciones y/o nuevos servicios con el conocimiento generado. Con el conocimiento generado se abre la posibilidad de hacer predicciones.

6. Agradecimientos

El trabajo presentado en este artículo es parte del trabajo de investigación llevado a cabo dentro del proyecto Fluidier, financiado por U.E. bajo el programa Clean Sky (concesión número: 831998).

7. Bibliografía

[1] Lung B, Levrat E, Crespo Marquez A, Erbe H (2009) Conceptual framework for e-Maintenance: illustration by e-Maintenance technologies and platforms. *Annual Reviews in Control*, pp. 220–229

[2] Alexandre Voisin, Gabriela Medina-Oliva, Maxime Monnin, Jean-Baptiste Leger, and Benoît lung (2015) Chapter 5: Fault Diagnosis System Based on Ontology for Fleet Case Reused, in Editors: Ebrahimipour, Vahid, Yacout, Soumaya, *Ontology Modeling in Physical Asset Integrity Management*, Springer

- [3] Bravo-Imaz I. (2018) Acquisition and processing of new data sources for improved condition monitoring of mechanical systems
- [4] Arnaiz. A., Conde E. (2010) Nuevas tecnologías en mantenimiento predictivo. Cuadernos AEM.
- [5] Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ciencia e ingeniería de la superficie de los materiales metálicos. Raycar (2000). ISBN: 84-00-07920-5
- [6] Enrique Otero Huerta. Corrosión y degradación de materiales. Síntesis (2001). ISBN: 84-7738-518-1
- [7] R. Winston Revie, Hebert H. Uhlig. Corrosion and Corrosion Control. An Introduction to Corrosion Science and Engineering (4th edition). Wiley-Interscience (2008) ISBN: 978-0-471-73279-2
- [8] Ed: C. Smith, T. Siewert, B. Mishra, D. Olson, A. Lassiegné. Coatings for Corrosion Protection: Offshore Oil and Gas Operation Facilities, Marine Pipeline and Ship Structures. National Institute of Standards and Technology (2004)
- [9] A. Amirudin, D. Thierry. Application of electrochemical impedance spectroscopy to study the degradation of polymer-coated metals. Progress in Organic Coatings 26 (1995) 1-28
- [10] J.-P. Celis, P- Ponthiaux (Eds.), *Testing Tribocorrosion of Passivating Materials Supporting Research and Industrial Innovation: Handbook*. Maney Publishing, UK, 2012, ISBN: 978-1-907975-20-2.
- [11] D. Loveday, P. Peterson, B. Rodgers. Evaluation of Organic Coatings with Electrochemical Impedance Spectroscopy. JCT Coatings Tech (August 2004).
- [12] Garmy Instruments, Inc. Basics of Electrochemical Impedance Spectroscopy. Application note Rev. 1.0 9/3/2010© Copyright 1990-2009
- [13]
https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts202.html#:~:text=Los%20%C3%A9steres%20de%20fosfato%20retardadores%20de%20llama%20son%20sustancias%20que%20qu%C3%ADmicas%20sint%C3%A9ticas.&text=Son%20un%20grupo%20de%20sustancias,industriales%20para%20reducir%20su%20combustibilidad